

Milano, __18/03/2025__

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

**EFFETTO DELLA TERAPIA CON INIBITORI DEL CHECKPOINT IMMUNITARIO SULLA
FUNZIONE MECCANICA BIVENTRICOLARE IN PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA
DI MALATTIA AD UN FOLLOW-UP A BREVE TERMINE**

ACRONIMO: Project “CardioICI”

Promotore: MultiMedica

Sperimentatore Principale Dr. Sonaglioni Andrea

Unità Operativa di Cardiologia

MultiMedica- Ospedale San Giuseppe

E-mail: andrea.sonaglioni@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “**Effetto della terapia con inibitori del checkpoint immunitario sulla funzione meccanica biventricolare in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia ad un follow-up a breve termine**”

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha **lo scopo principale** di valutare l’effetto della terapia con ICI sulla funzione meccanica biventricolare in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, seguiti presso la Divisione di Oncologia del nostro Istituto, ad un follow-up di tre mesi. Si tratta di uno studio osservazionale, prospettico, monocentrico.

Le **Pazienti in studio** sono 52 pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, candidati al trattamento con inibitori del checkpoint immunitario (ICI). La durata dello studio sarà di circa dodici mesi.

Nel corso degli ultimi anni, solo pochi studi ecocardiografici hanno misurato i parametri di deformazione miocardica con ecocardiografia speckle tracking in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia in trattamento con inibitori del checkpoint immunitario (ICI). Tali studi hanno valutato l’impatto della terapia con ICI sulle proprietà di deformazione miocardica dei pazienti oncologici prima di iniziare il trattamento e ad un follow-up a breve termine, riportando risultati non univoci. La maggior parte degli studi ha dimostrato una significativa riduzione dei principali parametri di deformazione miocardica rispetto ai valori di riferimento normali; tuttavia, alcuni autori non hanno osservato cambiamenti significativi nei parametri di deformazione miocardica nei pazienti trattati con ICI.

In base ai dati della letteratura, pochissimi autori hanno valutato sia lo strain longitudinale globale del ventricolo sinistro che lo strain longitudinale globale del ventricolo destro, dimostrando un precoce deterioramento della funzione meccanica biventricolare nei primi tre mesi di trattamento con ICI. Questo risultato è stato attribuito alle caratteristiche anatomiche del ventricolo destro, dotato di una massa miocardica più piccola e di pareti più sottili rispetto al ventricolo sinistro, pertanto altamente suscettibile agli effetti avversi della terapia con ICI. In aggiunta, considerato che il setto interventricolare è condiviso dal ventricolo sinistro e dal ventricolo destro e che esso contribuisce alla funzione meccanica di entrambi i ventricoli, il valore assoluto dell’RV-GLS è correlato non solo alla funzione sistolica del ventricolo destro ma anche a quella del ventricolo sinistro.

Alla luce di queste evidenze, abbiamo ipotizzato che la disfunzione miocardica subclinica possa interessare simultaneamente entrambi i ventricoli, precocemente dopo l’inizio del trattamento con ICI.

Il nostro studio ha l’**obiettivo principale** di valutare se la disfunzione miocardica subclinica possa interessare simultaneamente entrambi i ventricoli, precocemente dopo l’inizio del trattamento con ICI.

La raccolta dati è monocentrica e sarà eseguita dall’Unità Operativa di Cardiologia, in collaborazione con il Divisione di Oncologia dell’Ospedale San Giuseppe- MultiMedica.

L'inizio dello studio è previsto per giugno 2025. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio ha lo scopo di verificare se la terapia con ICI possa determinare una riduzione concomitante dello strain longitudinale globale del ventricolo sinistro e del ventricolo destro, ad un follow-up a breve termine.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali.

Il Promotore dello studio è MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Andrea Sonaglioni

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Andrea Sonaglioni, 18/03/2025

Andrea Sonaglioni

Allegati:

Protocollo CardioICI v 1.0 del 28.2.2025

Sinossi CardioICI v 1.0 del 28.2.2025

Foglio informativo e Modulo di consenso Informato e Privacy CardioICI - v 1.0 del 28.2.2025

Lettera MMG

Scheda Raccolta Dati

CV PI Dr Sonaglioni

Modulo di assenza conflitto interessi